

Bibliothèque
de médecine
et odontologie

bu.unistra.fr

20 questions pour mieux comprendre la bibliothèque

Service des **bibliothèques**

Université de Strasbourg

Question N° 1 :

Quels sont les **horaires**
d'ouverture de la
bibliothèque de
médecine en **semaine** ?

1. La bibliothèque de médecine est ouverte
du **lundi au jeudi de 8h30 à 22h**

2. La bibliothèque de médecine est ouverte le
vendredi de 8h30 à 20h

Question N° 2 :

La bibliothèque est-elle ouverte le **week-end** ?

1. La bibliothèque de médecine est ouverte le **samedi de 8h30 à 19h**

2. La BNU (Bibliothèque Nationale et Universitaire) est ouverte le **dimanche de 14h à 22h** (Place de la République)

Question N° 3 :

Comment fait-on pour
emprunter à la
bibliothèque ?

1. Il n'y a pas de formalités pour emprunter les livres de la bibliothèque, la **carte pass-campus** suffit

2. Il suffit de se présenter à l'**accueil** avec le livre à emprunter et sa carte pass-campus

Question N° 4 :

Combien de livres est-il possible d'emprunter en 1ère année à la bibliothèque de médecine ?

1. Je peux emprunter **8 livres** de la bibliothèque de médecine pour une durée de 14 jours

2. Je peux emprunter en tout **15 ouvrages** dans l'ensemble des bibliothèques de l'université pour une durée de 14 jours

Question N° 5 :

Est-il est possible de
prolonger ses prêts ?

1. Il est possible de **prolonger** ses prêts deux fois pour une durée de **14 jours**

2. La prolongation d'un prêt peut se faire directement sur le **site des BU** (bu.unistra.fr), ou à l'**accueil** de la bibliothèque

Question N° 6 :

Peut-on emprunter
tous les livres de la
bibliothèque ?

1. Tous les livres en salle de lecture sont **empruntables**

2. Les livres avec une **bande rouge** sur la tranche ne s'empruntent que pour le week-end

3. Certains livres dans **les réserves** (rares ou précieux) sont à consulter sur place

Question N° 7 :

Le livre que je cherche
n'est pas disponible,
est-il possible de le
réserver ?

1. S'il ne reste plus d'exemplaire disponible il est possible de réserver un livre en utilisant le **portail des Bu de l'Unistra** (bu.unistra.fr)

2. Lorsque j'ai fait une réservation de livre, je suis **prévenu par mail** quand mon livre est disponible

Question N° 8 :

Est-ce que je dois
obligatoirement **rendre
mes livres** à la
bibliothèque de
médecine, j'habite près
de l'esplanade

1. Je peux rendre les livres empruntés à la bibliothèque de médecine et odontologie **dans une autre bibliothèque de l'université** (à la bibliothèque U2-U3 à l'esplanade par ex)

2. Je peux rendre mes livres de la bibliothèque de médecine et odontologie à la **BNU** (place de la république)

Question N° 9 :

Combien de livres
avez-vous à la
bibliothèque de
médecine et
odontologie ?

1. La bibliothèque de médecine et
odontologie propose près de
25.000 documents en libre accès

2. La bibliothèque de médecine et
odontologie propose plus
de **250.000 documents en magasin**

Question N° 10 :

J'aime travailler
dans le **silence**,
avez-vous une
solution ?

1. Il est possible d'acheter des **bouchons d'oreille au distributeur** situé dans le hall de la bibliothèque

2. La bibliothèque dispose d'une **salle de travail en groupe** à réserver à l'accueil

Question N° 11 :

Comment utiliser les
ordinateurs de la
bibliothèque ?

1. Pour me connecter aux ordinateurs de la bibliothèque, je dois indiquer mes **identifiants ENT et mon mot de passe**

Question N° 12 :

Je dois écouter un
cours déposé en
ligne mais je n'ai pas
apporté mes
écouteurs

1. La bibliothèque **prête des casques audio** à la journée, il suffit de le demander à l'accueil avec sa carte Pass-campus

Question N° 13 :

Avez-vous le **wifi** à
la bibliothèque ?

1. L'ensemble de la bibliothèque est couverte par le **wifi** (Osiris ou Eduroam), il suffit de se connecter avec ses **identifiants ENT et son mot de passe**

Question N° 14 :

Je dois **imprimer** ou **photocopier** des documents, comment faire à la bibliothèque ?

1. La bibliothèque dispose d'un **photocopieur imprimante** (couleur et N/B), les impressions sont à régler avec les unités contenues sur la carte Pass Campus

2. La bibliothèque dispose d'une **deuxième imprimante** (uniquement N/B) pour des volumes importants d'impression

Question N° 15 :

Comment **recharger**
ma carte **pass-campus**
en crédit ?

1. A la **borne de rechargement** à côté du copieur (**espèces**)

2. Je peux recharger ma carte Pass-campus directement sur le **site de la corep** avec ma **carte de crédit**

Question N° 16 :

Comment **trouver**
un livre dans la
bibliothèque ?

1. Pour trouver un livre, le plus simple est d'utiliser le **catalogue de la bibliothèque**

2. Les **bibliothécaires** peuvent vous aider à trouver ou repérer un livre dans la bibliothèque

Question N° 17 :

J'ai des **suggestions**
d'achat à faire à la
bibliothèque

1. Une **boîte aux lettres** est à votre disposition pour vos remarques et suggestions

Question N° 18 :

Comment faire pour
être au courant de
tout **ce qui se passe**
à la bibliothèque ?

1. Il suffit de liker la **page Facebook de la BMO** pour savoir tout ce qu'il s'y passe (@bu.médecine.unistra)

2. **Le site des BU de l'Unistra** relaye de nombreuses informations (bu.unistra.fr)

3. Les **panneaux d'affichage** vous transmettent les informations essentielles

Question N° 19 :

A part réviser, **que peut-on faire** à la bibliothèque ?

1. On peut lire le **magazine** Géo ou les inrockuptibles à la bibliothèque

2. La bibliothèque expose régulièrement des **œuvres de l'artothèque**

3. La bibliothèque participe à de nombreuses **manifestations** (journée du patrimoine, semaine de la science, nuit des musées)

4. Venir prendre un café dans la **cafétéria**

Question N° 20 :

Et si j'ai encore
d'autres **questions** à
poser ?

1. Venez discuter avec les bibliothécaires

2. Faites nous un message sur notre **page facebook** (@bu.médecine.unistra

3. Faites nous un **mail**
(scd-prent-medecine@unistra.fr)

Merci pour votre
participation

Service des **bibliothèques**

Université de Strasbourg

2020